

Про видалення чотирьох образів святих мучениць (живопис XIX століття) із стін центральної нави Софії Київської

Ставлення до живопису, що з'явився на стінах Софії Київської в середині XIX століття, досі є складним і неоднозначним та викликає широку палітру оцінок і дискусій. У науковій літературі й загалом серед шанувальників найстарішого собору України стосовно цього об'єкта можна зустріти і нищівну критику, і надмірне захоплення. Така полярність свідчить про складну природу сприйняття цього мистецького явища, яке неможливо оцінити без урахування ширшого контексту та обставин його створення.

Враховуючи наявність численних історичних джерел, що містять інформацію про зміни, які відбулися у стінопису собору в середині XIX століття, а також про пізніші реставраційні роботи вже в музейну добу, немає потреби повторювати відомих фактів. Замість цього доцільно зосередитися на безпосередньому розгляді живописних композицій, які були створені в результаті реставраційно-поновлювальних робіт, проведених у 1843–1853 роках під керівництвом академіка Федора Солнцева.

Цей відносно «новий» у порівнянні з віком собору, проте вже вкритий патиною часу живопис поступово набуває власної історичної ваги. Його вже не сприймають винятково як пізніше втручання, а починають бачити в ньому елемент, що містить відбиток епохи, мистецьких уподобань і реставраційних підходів середини XIX століття. Із часом ми дедалі більше усвідомлюємо, що цей живопис є невід'ємною частиною історії храму, і він заслуговує на серйозне ставлення, осмислення та збереження.

Передусім важливо підкреслити, що живопис середини XIX століття в інтер'єрах Софії Київської є доволі неоднорідним. Це не єдиний стиль чи техніка – навпаки, ми маємо справу з широкою варіативністю художніх рішень, матеріалів, методів і навіть концептуальних підходів. Така розмаїтість є характерною ознакою цього періоду. Отже, робити узагальнені висновки щодо якості або значущості всього живопису без урахування конкретних прикладів і деталей є методологічно хибним.

Наведімо кілька виразних, яскравих прикладів означеного стінопису, які, на перший погляд, неможливо віднести до одного короткого періоду виконання, обмеженого кількома роками, настільки вони різняться. Представлені зображення демонструють надзвичайну різноманітність підходів та художніх рішень, що не вкладаються в уявлення про єдиний стиль чи техніку.

I. Образ святого мученика, розміщений на підкупольному південно-західному хрещатому стовпі (східна лопатка; східна площина; третій знизу регістр). На початку реставраційних робіт у 50-х роках XX століття

реставратори визначали його як фрескове зображення XI століття, записане олією. Пізніше, у процесі реставраційних робіт з'ясували, що це – оригінальна композиція, виконана в олійній техніці на новому ґрунті, що свідчить про автономність цього твору (рис. 1).

II. Фрагмент композиції «Пророк Даниїл і святі три отроки-мученики Ананія, Азарія і Мисаїл» на північній стіні центральної нави, яку виконав іконописець Макар Пешехонов, він застосовував особливу змішану техніку, назва якої потребує уточнення від фахівців (рис. 2).

III. Фрагмент композиції «Шлях до Емауса» на західному схилі південного склепіння трансепта. Ймовірно, художники прагнули досягти зорової гармонії з наявними бароковими розписами XVIII століття на склепіннях центральної нави, намагаючись створити стилістично узгоджену візуальну цілісність (рис. 3).

IV. Фрескове зображення святого на західній підпружній арці (західна поверхня; північна сторона), поновлене олійними фарбами¹. Зокрема, голова, обличчя – це авторський живопис іконописця, виконаний у середині XIX століття на місці повної втрати фрескових фарб (рис. 4).

Рис. 1. Святий Зенон (?). Олія. Середина XIX ст. Фото Дората Капорікова 2018 р.

¹ Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група НАДР. № 277. Аркуш 73. Цілком ймовірно, що спочатку обличчя святого відновили темперою, після чого підмалювали олією (Т. Р.).

Рис. 2. Фрагмент композиції «Пророк Даниїл і три святі отроки-мученики Ананія, Азарія і Мисаїл». Іконописець Макар Пешехонов. Техніка не визначена. Не пізніше 1849 р. Фото Ігоря Гвоздовського 2020 р.

Рис. 3. Фрагмент композиції «Шлях до Емауса». Олія. Середина XIX ст. Фото Ігоря Гвоздовського 2018 р.

Найбільшу ж кількість живопису XIX століття становлять олійні однофігурні зображення святих, виконані за кальками, знятими з розкритих фресок XI століття і багатофігурні композиції, виконані також у олійній техніці за малюнками Ф. Солнцева на місцях, де фреска не збереглася.

Під час реставраційних робіт середини XX століття, попри негативне ставлення до живопису середини XIX століття, керівники робіт ухвалили рішення зберегти його і залишити відкритим у разі, якщо він «іконографічно себе виправдовує», тобто наслідує стиль стародавніх фресок, відповідає традиційній візантійській іконографії, не порушує гармонійності загального стінописного ансамблю. Якщо ці критерії були наявні, живопис залишали відкритим.

Прикладів безповоротного видалення пізнішого живопису наразі маємо небагато. У реставраційних звітах є повідомлення про проведення таких операцій у разі, коли під пізнішими нашаруваннями виявляли стародавні фрески. Однак є й винятки, коли збереження барокових композицій XVIII століття було визнано важливим, тоді фреску не розкривали. В окремих місцях живопис періоду «солнцевської реставрації» видаляли, розкриваючи барокові композиції XVIII століття. Однак на сьогодні ми вже знаємо, що величезна кількість барокових зображень збережена й перебуває під пізнішими записами.

Окрему увагу в наукових публікаціях вже приділяли безпрецедентному випадку – нічим не обґрунтованому видаленню пізнішого напису під куполом, що містив дату закладин собору, а заодно і напису 1851 року, що можна вважати втратою значущого історичного шару.

Серед утраченого живопису XIX століття варто також окремо розглянути чотири образи святих мучениць, що були видалені зі стін центральної нави без належного фотофіксаційного супроводу. Чому ми їх виокремлюємо? Насамперед тому, що в цьому конкретному випадку дії реставраторів не відповідали жодним принципам, розробленим ними ж, згідно з якими ці композиції підлягали б знищенню. Фресок під вказаними олійними композиціями не було. Іконографія мучениць відповідала візантійським

Рис. 4. Невідомий святий. Фреска XI ст. Голова святого – олія середини XIX ст. (під олією – сліди темпер). Фото Олександра Костючка 2023 р.

канонам, адже їх намалювали за кальками, знятими безпосередньо з розкритого живопису XI століття, і тому вони були подібні до старих софійських фресок. Об'єктивної потреби у видаленні їх не було.

Проблему яскравості фарб можна було розв'язати так, як в інших місцях, а саме – приглушити кольори, зробити їх спокійнішими. Ще один спосіб – заховати, зафарбувати композиції нейтральним тоном.

Порушення принципу збереження й відсутність належного документування спонукають розглянути цей особливий випадок більш детально.

Для зручності послугуємося визначенням місцезнаходження, загальним для всіх чотирьох зображень, зробленим у реставраційному звіті 1954–1956 років, а саме: на другій арці центральної нави, в одному регістрі із князівським груповим портретом².

Рис. 5. Свята Єфросинія. Олія. Середина XIX ст.
Фото 1955 р. Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група «Негативи». КП-191. Інв. № 2963 (Див: НА НЗСК. НАДР. № 80. Аркуш 94. Фото 52)

Рис. 5. Свята Єфросинія. Олія. Середина XIX ст.
Фото 1955 р. Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група «Негативи». КП-191. Інв. № 2963 (Див: НА НЗСК. НАДР. № 80. Аркуш 94. Фото 52)

Що було на цих місцях до появи тут образів чотирьох святих мучениць? На місці двох із них (рис. 5, рис. 6), тих, що розміщувалися на внутрішній

² Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група НАДР. № 277. Аркуш 275.

поверхні арки в південній і північній її частинах, до XVIII століття не могло бути жодних зображень, адже ці площини були архітектурно оформлені лише після того, як завалилася західна трипрогонова аркада. У XVIII столітті тут зобразили святого Сильвестра, Папу Римського, (південь) і святого Леона, Папу Римського, (північ)³. Припускаємо, що ці олійні барокові зображення римських пап зчистили в період, коли в соборі працювали іконописці майстерні Макара Пешехонова. Непримиренність старообрядця до «неканонічного» живопису ми вже неодноразово акцентували.

Рис. 7. Свята Раїса. Олія. Середина XIX ст. Фото 1955 р. Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група «Негативи». КП-191. Інв. № 2964 (див: НА НЗСК. НАДР. № 280. Аркуш 100. Фото 56)

Рис. 8. Свята Наталія (?). Олія. Середина XIX ст. Фото 1955 р. Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група «Негативи». КП-191. Інв. № 2962 (див: НА НЗСК. НАДР. № 80. Аркуш 101. Фото 57)

Два інші образи святих мучениць (рис. 7, рис. 8) були намальовані поверх невеликих фрагментів композицій XVIII століття «Другий Вселенський Собор» і «Третій Вселенський Собор», які можемо бачити сьогодні на західній поверхні арки, відповідно, в південній і північній її частинах.

Належної фотофіксації не було зроблено. Маємо по одному фото кожної з цих композицій, які й публікуємо. Ім'я лише однієї святої можемо назвати

³ Болховитинов Евгений, митрополит. Краткое описание Киево-Софийского собора и монастыря. К.: Типография Киево-Печерской лавры, 1825. 112 с. С. 48–49.

впевнено – свята Раїса. Про неї і про святу Єфросинію писав історик мистецтва Яків Смирнов, досліджуючи князівський груповий портрет⁴.

Реставратори, які працювали в соборі у 50-х роках XX століття, видалення саме цих чотирьох однофігурних композицій пояснювали тим, що під ними нібито є живопис XVIII століття. Зокрема, в щоденнику робіт є такий запис: «12 жовтня 1955 року... розпочато роботу з розкриття олійного живопису XVIII століття на другій арці центральної нави, низ на південному, північному і східному, правому і лівому боці – чотири фігури олія поряд із доньками і синами Ярослава»⁵. 21 жовтня того ж року цю роботу завершили. Ще один аргумент на користь видалення читаємо в реставраційному звіті: «На північній і південній стінах цієї арки від живопису XVIII століття залишилися ледь помітні сліди фарби. На цій ділянці живопис XIX ст. видалений, адже через його яскравість втрачався древній фресковий живопис»⁶.

Укотре звертаємо увагу на те, що з яскравими олійними фарбами в той самий період масштабної реставрації стінопису Софії Київської боролися іншими методами – приглушували інтенсивні кольори спеціальними способами або ж повністю зафарбовували спокійним нейтральним тоном.

Образи чотирьох святих мучениць видалили без необхідності, безповоротно, без належної попередньої фотофіксації. Факт остаточного і безповоротного видалення цих композицій засвідчує порушення принципу зворотності, який має бути фундаментальним у сучасній теорії та практиці реставрації, на чому постійно наполягають науковці – теоретики реставраційної справи, наголошуючи, що всі дії реставратора мають бути оборотними і не повинні призводити до незворотних змін. Відповідно до цього принципу, жодне втручання (консервація, ремонт, відтворення втрат) не повинно виключати можливості майбутньої повторної реставрації з використанням удосконалених методів і матеріалів.

⁴ Смирнов Я. И. Рисунки Киева 1651 г. по копиям их кон. XVIII в. Труды XIII Археологического съезда в Екатеринославе. М., 1908. Т. 2. С. 197–512. С. 447.

⁵ Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група НАДР. № 277. Аркуш 275: «12 жовтня 1955 р. продовжувалися роботи з пофарбування стін центральної нави в оливковий колір. Окрім цього, розпочато роботу з розкриття олійного живопису XVIII століття на другій арці центральної нави, низ на південному, північному і східному, правому і лівому боці – чотири фігури масло поряд із доньками і синами Ярослава».

⁶ Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська». Група НАДР. № 277. Аркуш 154: «Коротко про живопис XVIII століття. В процесі реставраційних робіт під живописом XIX століття (однофігурні) композиції на східній стіні (лівій і правій) другої арки центральної нави виявлені залишки живопису, що лежить нижче. За своїм характером цей живопис схожий на письмо XVIII століття. Від багатофігурної композиції чорного духовенства залишилися лише голови дуже поганого стану збереження. Живопис виконаний в темних тонах на шпаклівці, що міцно прилягає до штукатурки. Штукатурка міцна. На північній і південній стінах цієї арки від живопису XVIII століття залишилися ледь помітні сліди фарби. На цій ділянці живопис XIX століття видалений, адже через його яскравість втрачався древній фресковий живопис».

Попри ці втрати, необхідно визнати, що реставрація живопису Софії Київської була винятково складним завданням. Вона полягала не лише в розкритті фресок, а й у пошуку гармонійного співвідношення живопису різних епох. Вона вимагала не лише фахової майстерності, а й здатності знаходити тонкий баланс між автентичністю, історичними нашаруваннями та сучасним естетичним сприйняттям. Особливо важким було досягнення гармонійної єдності між різночасовими живописними шарами – давніми фресками, бароковим декором XVIII століття і живописом середини XIX століття. Завдання полягало в тому, щоб зберегти давній декор, водночас інтегруючи нові елементи, створені в XIX столітті. Найскладніше було розв'язати питання загального художнього ансамблю центральної частини собору. Потрібно було довести до єдиного стилю всі види декору центральної нави, знайти правильне співвідношення олійного живопису з фресковим, а також цих двох видів живопису з великими архітектурними поверхнями склепінь, покритими нейтральними кольорами. Крім того, це треба було виконати з урахуванням того, що основним має бути давній декор.

З огляду на все вищевикладене, розгляд живопису XIX століття в Софії Київській потребує більш глибокого осмислення. Його не можна зводити до ролі другорядного шару чи реставраційного нашарування. Це – частина великого історико-художнього ансамблю, що розповідає про зміну естетичних парадигм, розвиток реставраційних підходів і багатівікове сприйняття пам'ятки, яка залишається однією з головних духовних і культурних святинь України. Живопис середини XIX століття в інтер'єрі Софії Київської – явище складне, багатогранне й суперечливе. З огляду на неоднорідність стилістики, технік виконання і рівня художньої якості, оцінка цього шару живопису потребує індивідуального, нюансованого підходу. Подальша доля живопису XIX століття в Софії Київській тісно пов'язана з реставраційною політикою XX століття. Безповоротне й безпідставне видалення окремих композицій, зокрема, зображень чотирьох святих мучениць, відсутність належної фотофіксації цих утрат є прикладом згуби частини візуальної історії храму.

Отже, вивчення й осмислення живопису середини XIX століття як невід'ємної складової історії собору потребує неупередженого комплексного підходу, що зважатиме не лише на мистецьку, а й історико-культурну, іконографічну та етичну цінність цього шару. Сьогодні, коли «нові» зображення самі стали носіями часу, вкрай важливим є перегляд традиційних уявлень про другорядність пізнішого декору і прийняття його як частини багатівікового візуального нарративу Софії Київської.

Джерела і література

Науковий архів НЗСК. Група НАДР. № 280.

Науковий архів НЗСК. Група НАДР. № 277.

Науковий архів НЗСК. Група «Негативи». КП-191.

Болховитинов Евгений, митрополит. Краткое описание Киево-Софийского собора и монастыря. К., 1825. 112 с.

Смирнов Я. И. Рисунки Киева 1651 г. по копиям их кон. XVIII в. Труды XIII Археологического съезда в Екатеринославе. М., 1908. Т. 2. С. 197–512.